

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Х. Х. Джураева,

Старший преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены понятия о морфологических явлениях, при образовании которых не все сочетания фонем допустимы. Поэтому здесь происходит взаимоприспособление производящей основы и словообразовательный аффикс приводит к различным изменениям производящей основы.

Ключевые слова: морфемы, фонема, основа, морфемный шов, словообразовательных аффиксов.

ABSTRACT

The article examines concepts of morphological phenomena, in the formation of which not all combinations of phonemes are permissible. Therefore, here there is a mutual adaptation of the productive base and the word-forming affix leads to various changes in the productive base.

Keywords: morphemes, phoneme, base, morphemic seam, word-formation affixes.

При образовании производного слова на стыке производящей основы и словообразовательного аффикса по законам русского языка не все сочетания фонем допустимы. Поэтому происходит взаимоприспособление производящей основы и словообразовательного аффикса, приводящее к различным изменениям производящей основы. Такое явление принято называть морфонологическим. В современном русском языке при словообразовании могут происходить следующие морфонологические явления:

Чередование гласных и согласных фонем. Такие чередования чаще происходят на границе морфем, когда конец одного морфа изменяется и приспособляется к началу другого. Усечение производящей основы. Конец производящей основы подвергается усечению и не входит в производное слово. Наложение (или интерференция) морфов. Конец одного морфа совмещается началом другого.

ЧЕРЕДОВАНИЯ В МОРФАХ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ОСНОВЫ

Согласные фонемы в конце производящей основы приспосабливаются к начальным фонемам словообразовательных аффиксов.

чередование согласных, парных по твердости/мягкости: р//[р'], [м//[м'], [т//[т'], [д//[д'], [н//[н'], [с//[с'], [б//[б'], [л//[л'], [ф//[ф'], [г//[г'], [х//[х'], [к//[к'], [в//[в'], [з//[з'], [п//[п']

со[р] — со[р']-инк-а,
соло[м]а — соло[м']-ин-а, ко[т] — ко[т']-ик,
во[д]а — во[д']-иц-а

чередование заднеязычных согласных с шипящими, ч[г]//[ж], [к//[ч'], [х//[ш], [ц//[ч'] чередование [ц] с [ч']

[г]//[ж], [к]//[ч'], [х]//[ш], [ц]//[ч']
раду[г]а — раду[ж]-н-ый, ру[к]а — ру[ч']-н-ой, у[х]о — у[ш]-н-ой, меся[ц] — меся[ч']-н-ый

чередование мягких губных согласных с сочетаниями «губной + [л']»

[б']//[бл'], [п']//[пл'], [в']//[вл'], [ф']//[фл'], [м']//[мл']
[б']//[бл'], [п']//[пл'], [в']//[вл'], [ф']//[фл'], [м']//[мл']

Чередование аффиксов и морфем. На морфологических швах изменения могут происходить и в морфеме аффикса, но в современном русском языке такие изменения редки. В морфах суффиксов -щик/-чик, -щиц(а)/-чиц(а), -щин(а)/ -чин(а) отмечается чередования фонем /ш'////ч'/. Морфемы с фонемой /ch'/ используются, когда сочетание «гласный + e, t, z, s, s, g» стоит в конце производной основы: например, water-wire-maker; морфемы с фонемой /Sh'/ появляются во всех остальных случаях: inventor, typesetter. В современном русском языке прилагательные образуются с помощью суффиксальной морфемы -еск(ий)/-еск(ий). Если основа оканчивается на /ж/, /ч/, /ш/, /ш'/, то суффиксальная морфема сопровождается фонемой /e/, т.е. формой -еск(ий), в противном случае - без гласной фонемы.

Примеры: враг - враж-еск(ий), врач - врач-ск(ий). Чередования не на морфемном шве в русском языке единичны. Они обнаруживаются лишь в корневых морфах. Чередование гласных О, Е и нулевых тонов встречается в формообразовании и словообразовании. При образовании падежа корневая морфема с вакансией стоит перед материально представленным наклонением и

перед гласным о или е, который является вакансией корневой морфемы. сон — сОна, мох — мОха, лоб — лОба, рот — рОта, день — дОня, пень — пОня, отец — отОца. Чередование гласных фонем /о/ // /а/ в корневых формах современного русского языка продуктивно при образовании несовершенных глаголов от глаголов совершенного вида с помощью суффикса -ива-/-ива-: умолчать - умалч-ива-ть, расспросить - расспраш-ива-ть, опоздать - опазд-ыва-ть

При словообразовании на границе производящей основы и словообразовательного аффикса могут оказаться сочетания звуков, не характерные для современного русского языка и не соответствующие нормам сочетания фонем на морфемном шве. Словообразование тесно связано с морфологией, так как каждое производное слово создается как слово определенной части речи, характеризуемое определенными грамматическими значениями. Суффиксы тесно спаяны с флексиями, которые участвуют в образовании каждого производного слова. Это приводит к тому, что в производной основе может отсутствовать конечная фонема (или несколько фонем) производящей основы. Такое явление называют усечением производящей основы. Усечению могут подвергаться основы существительных, прилагательных и глаголов. Усекается конечная часть производящей основы, чтобы устранить скопление согласных или гласных на границе морфем (на морфемном шве): облегчить присоединение суффикса к производящей основе; обеспечить свойственное русскому языку сочетание фонем. У заимствованных несклоняемых существительных, оканчивающихся на гласный, конечный гласный производящей основы усекается: кенгуру — кенгур' + онок, пальто — пальт' + ишк-о, пальт' + ец-о, самбо — самб' + ист, Сухуми — сухум + ск-ий.

У основ склоняемых существительных, оканчивающихся согласными фонемами, при присоединении к ним суффикса конечные согласные производящих основ или сочетания нескольких фонем с согласной в конце могут усекаются: Камчатк-а — камчат + ск-ий, лягушк-а — лягуш + онок, утк-а — ут' + онок. Основы прилагательных в русском языке всегда оканчиваются согласными фонемами. С присоединением к ним суффикса конечные согласные или сочетания гласных с последующими согласными могут утрачиваться коварн-ый — ковар + ств-о, узк-ий — уз + ость, глубоок — глуб' + ин-а. Глагольные основы в большинстве своем оканчиваются гласными, которые, сочетаясь с суффиксами, могут утрачиваться: бол- та-ть — болт + ун, чита-ть — чит + к-а.

При словообразовании могут встретиться одинаковые конечные фонемы производящей основы и начальные фонемы (или фонема) словообразовательного аффикса. При полном наложении происходит фонематическое совпадение всего суффикса с конечной частью производящей основы. Омск. + ск-ий - омск-ий, Якутск + ск-ий - якутск-ий. В таких случаях совпадающие в звуковом отношении части совмещаются в составе производного слова, как бы накладываясь друг на друга. Брянск + ск-ий - брянск-ий, Курск + ск-ий - курск-ий. При частичном наложении часть суффикса (одна первая фонема или несколько первых фонем) накладывается на конечную фонему или несколько конечных фонем производящей основы: розов-ый + оват-ый - розоват-ый.

При словообразовании в русском языке между производящей основой и словообразовательным суффиксом могут появляться различные асемантические (незначимые) прокладки, выполняющие чисто соединительную функцию, устраняющие труднопроизносимое скопление согласных на морфемном шве или нетипичные для русского языка сочетания фонем, не соответствующие законам морфонологии. Такие прокладки называются интерфиксами, а само явление - интерфиксацией. Наиболее часто интерфиксы встречаются при суффиксальном словообразовании на стыке производящей основы и суффикса Ялт-а — ялт' + \ин\ -ск-ий, Африк-а — африк + \ан\ -ск-ий, Европ-а — европ' + \ей\ -ск-ий; Если производящая основа оканчивается сочетанием двух и более согласных фонем и словообразующий суффикс начинается также с согласной, используется интерфикс, причем интерфикс начинается с гласной жизнь — жизн' + \ен\ -н-ый, кафедр-а — кафедр + \аль\ -н-ый.

Интерфикс – это образование (асемантический компонент), находящееся между морфемами, которое не несет никакого значения, выполняет связующую роль между морфемами, т.е. устраняет сочетания, не свойственные русскому языку. Не является морфемой. Между морфемами вставляется асемантический (незначимый) элемент – интерфикс. В современном русском языке чередование фонем может происходить: на морфемном шве (на стыке морфем), не на морфемно. Термин интерфикс предложен А.М.Сухотиным и принят в ряде работ. Существуют и другие названия этого явления: пустые морфы, «вставки», «прокладки». Во многих учебниках интерфиксы как структурный элемент слова не выделяются. Вместо этого вычленяются многочисленные производные

суффиксы, не отличающиеся по значению от соответствующих простых: шве. в морфах производящей основы. в аффиксальных морфах.

Интерфиксами бывают:

- части слова, находящиеся между производящей основой и словообраз. суф-ом (кофейный);

- части слова, соединяющие 2 основы в сложном слове (соединительные гласные О, Е, а также другие гласные или сочетания звуков – И, УХ, ОХ): охотоведение, змеелов, пятитомный, двухъярусный, трехметровый, двубортный, себялюбие.

Таким образом, выделение производных суффиксов, тождественных по значению простым суффиксам, не только неправомерно, но и нецелесообразно. При таком описании резко возрастает число суффиксов (или их вариантов), что очень осложняет описание словообразования.

REFERENCES

- 1.Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. URL: <https://classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/a.htm>.
2. Земская Е.А. Интерфиксация в русском словообразовании. Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.
3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие. М.: Флинта, 2016. 325 с.
4. Иткин И. Б. Русская морфонология. М.: Гнозис, 2007. 272 с.
5. Касевич В. Б. Морфонология. Л.:Изд-во Ленинградского гос.ун-та,1986.161с.
6. Кукушкина О. В. Морфонология современного русского литературного языка. М.: Изд-во Московского государственного университета, 2016. 337 с.
- 7.Лопатин В. В., Улуханов И. С. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка. М.: Азбуковник, 2016. С. 40—41.